

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТИЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ ЖЕНСКИХ ДЖИНСОВЫХ КОСТЮМОВ

Атаханова Феруза Захировна¹, Аъзамова Ситора Алишеровна²

¹ профессор кафедры «Дизайн одежды» Ташкентского Международного университета Кимё, PhD, доцент,

² магистрант направления «Дизайн одежды» Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363210>

Аннотация. В данной статье приведены исследования для разработки методологии проектирования новых моделей джинсовых молодежных костюмов. Рассмотрены модели передовых мировых брендов, с точки зрения ретроспективного анализа.

Ключевые слова: джинсовый комплект, ретроспективный анализ, бренд, перспективное прогнозирование, тенденция, швейное производство, дизайн проектирование.

Annotatsiya. Ushbu maqolada jinsi matosidan tayyorlanadigan yoshlar kostyumlarining yangi modellarini loyihalash metodikasini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar keltirilgan. Ilg'or jahon brendlarining modellari retrospektiv tahlil nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: jinsi to'plami, retrospektiv tahlil, brend, istiqbolni bashorat qilish, tendensiya, tikuvchilik ishlab chiqarishi, dizayn loyihalash.

Abstract. This article presents research to develop a methodology for designing new models of denim youth suits. The models of the world's leading brands are considered from the point of view of a retrospective analysis.

Keywords: denim set, retrospective analysis, brand, long-term forecasting, trend, garment production, design project.

На современном этапе развитие производства швейных изделий определяется большой заинтересованностью в эффективном использовании достижений науки и техники, освоении нового рыночного сегмента по внедрению информационных технологий, соответствующих техническому и производственному потенциалу предприятий [1]. Сфера производства одежды нуждается сегодня в высококвалифицированных специалистах, способных в минимальные сроки проектировать изделия, экономически целесообразные для производителя и удовлетворяющие растущие эстетические запросы потребителей. В связи с этим современный специалист в области проектирования одежды должен обладать арсеналом современных знаний и практическими навыками, позволяющими ему успешно решать задачи мобильного реагирования на потребности рынка [2].

Мода - социальное явление [3], а костюм, в состав которого входит одежда, обувь и аксессуары, является одним из самых известных феноменов социальной и культурной жизни человека. Исходя из того, что мода циклична [4], разработка одежды на основе ретроспективного анализа конструктивных и композиционных элементов, может

послужить одним из перспективных направлений в исследовании современной моды и как один из ориентиров при создании дизайна новых моделей.

Данная статья является результатом исследований молодежных женских костюмов из джинсовой ткани. Для исследований были использованы метод визуальных наблюдений и количественный анализ по материалам зарубежных показов мод, а также были использованы фото моделей одежды, предоставляемых на интернет сайтах брендов.

Используя характерные признаки джинсового стиля, следуя тенденциям моды, введению различных эффектов на поверхности материалов, целесообразно обратить внимание на динамику изменений их использования в различные периоды в ходе иллюстративно-обзорного, аналитического методов исследования.

Ретроспективный анализ – это получение сведений о моде за прошедшие периоды времени. Такой анализ позволяет выявить все изменения в качественном и количественном аспекте за определенные временные срезы, которые могут быть установлены в зависимости от тематики исследования. Ретроспективный анализ применяется при изучении современного состояния форм, силуэтов, кроя и колорита моделей одежды для оценки динамики ее развития.

Целью данного исследования является создание методики проектирования коллекции одежды для молодых женщин из джинсовой ткани. Креативная идея заключается в совмещении конструктивных, конструктивно-декоративных и декоративных признаков джинсового стиля прошлых сезонов и принципа ношения современных изделий на сегодняшний день.

Для этого были проанализированы джинсовые изделия таких брендов как, *Just Cavalli, Elisabetta Franchi, Fabiana Filippi, Peserico, Pinco, Mother, Peserico Easy, Lio Jo, Angelo Marani, Ksubi, The Attico, Coperni*. Данные бренды специализируются на выпуске продукции именно из джинсовой ткани.

Анализовались комплекты (или костюмы), в которые входили брюки, куртка и жилетка (или корсеты, которые надеваются поверх рубашек и т.п.). пример анализа композиционных и конструкторских решений приведен в таблицах №1 и №2. Всего было проанализировано по 44 коллекций каждого сезона SS/Весна-лето, молодежной одежды из джинсовой ткани Pret-a-porte De Luxe в стиле «casual». По итогам были выявлены количество/объем использования декоративных элементов по брендам (1-, 2-ая диаграммы).

Частота встречаемости композиционно-конструкторских решений в джинсовых брюках по популярным брендам.

Таблица 1

Композицион но- конструктивн ое решение	Варианты решений	Just Cavalli	Elisabetta Franchi	Fabiana Filippi	Peserico	Pinco	Mother	Lio Jo	Peserico Easy	The Attico	Angelo Marani	Ksubi	Coperni	Частота встречаемости
Вид одежды, входящей в состав костюма - Брюки														

Силуэт	Облегающие по всей длине ног	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	
	Прямые	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Широкие	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	
	Расширенные от линии колен	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	
	Зауженные книзу	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	
Длина	До щиколоток	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	До середины голени	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Ниже щиколоток	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Конструкция	Простая	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Средне-сложная	+	+	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	
	Сложная	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	
Техники декорирования	Принт	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	
	Без декора	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Вышивка	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	
	Потертости и рваные края	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	
Карманы	карманы в швах	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	карманы в швах с клапаном	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	накладные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	накладные с клапаном	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Низ брюк	В подгибку	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	С манжетой	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	
	С отворотом	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	-	

Частота встречаемости композиционно-конструкторских решений в джинсовых куртках по популярным брендам.

Таблица 2

Композиционно-конструкторское решение	Варианты решений	Just Cavalli	Elisabetta Franchi	Fabiana Filippi	Peserico	Pinco	Mother	Lio Jo	Peserico Easy	The Attico	Angelo Marani	Ksubi	Copern	Частота встречаемости
		Вид одежды, входящей в состав костюма - Куртка												
Силуэт	Полуприлегающий	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Прямой	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	
	Трапециевидный													
	Свободный	+	+	+		+	+	+		+	+	+	+	
Длина	До линии талии	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Чуть ниже линии талии	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Чуть выше линии талии	+			+	+	+			+				
Техники декорирования	Принт						+	+					+	
	однотонный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Использование искусственной кожи или трикотажа	+	+	+	+			+	+		+	+	+	
	Потертости или рваные края	+	+			+	+	+	+	+	+	+		
	Вышивка	+			+	+				+			+	
Членения	Вертикальные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

	Горизонтальные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Диагональные	+				+	+							
	Криволинейные			+										
Воротник	Стойка	+	+	+	+	+			+			+	+	
	Стояче - отложной	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	пиджачного типа	+	+			+	+			+			+	
	С капюшоном			+	+	+	+	+	+	+	+			
	Без воротника					+		+						
	Плосколежащий							+						
	Обработанный рибаной			+	+		+	+	+		+	+	+	
Застежка	На молнии	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	На пуговицах	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	На кнопках	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Покрой рукава	Втачной одношовный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Втачной двухшовный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Реглан	+			+	+	+			+	+	+	+	
	Цельнокроеный					+	+			+				
Оформление низа	Манжетой и	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

рукава	шлицей													
	Без манжет	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Обработка рибаной	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Манжеты на резинке	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Карманы	Карманы в швах	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Карманы в швах с клапаном	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Прорезные с листочкой	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Прорезны е в рамку	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Накладные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Диаграмма 1. Использование декоративных элементов на джинсовых женских костюмах

Диаграмма 2. Использование конструктивно-декоративных элементов на джинсовых молодёжных женских костюмах (Анализ по брендам)

Ретроспективный метод – последовательное погружение в прошлое с целью выявления причин событий. Суть данного метода заключается в использовании знаний исторического развития для понимания и оценки предыдущей.

В данном исследовании ретроспективный анализ тенденций композиционного и конструкторских решений в джинсовой молодежной одежде даёт возможность прогнозирования перспективных методов и приёмов, форм и моделей, которые возможно будут в тренде будущей моды. Предположительно, развитие трендов, форм кроя и деталей, декора и колорита происходит по синусоидной кривой [5]. Исходя из этого, можно предположить какие формы и приёмы декорирования можно применять при проектировании модной молодежной одежды.

Диаграмма 3. Графики частоты использования композиционно-конструкторских приёмов в джинсовой молодежной одежде по годам

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мякишева, Инна Леонидовна. Разработка новых моделей одежды с использованием блочно-модульного метода. тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.12, кандидат технических наук
2. Шершнева Л.П., Ларкина Л.В. Конструирование одежды (Теория и практика). Учебное пособие (Высшее образование). — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. - 288 с. 3-стр.
3. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003.
4. Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. СПб.: Питер, 2004, С. 11.
5. Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма. Москва, “Легпромбытиздат”, 1988г.
6. Рэнди Крам. «Инфографика. Визуальное представление данных. — СПб. : Питер, 2015. —384 с.: ил.